

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712506>

O‘ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA SIFAT SO‘Z TURKUMINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Tursunova Madina Ulug‘bek qizi

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

madinatursunova21@gmail.com

Egamberdiyeva Feruza G‘ayratjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

feruzaegamberdieva06@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek va fransuz tillarida sifat so‘z turkumining grammatik xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Har ikki tilda sifatlarning ma‘nosi, grammatik shakllanishi, darajalanishi va gapdagi vazifalari yoritib beriladi. Tadqiqot davomida o‘xshash va farqli jihatlar aniqlanib, xulosalar chiqariladi.

***Kalit so‘zlar:** sifat, so‘z turkumlari, grammatik xususiyat, daraja, o‘zbek tili, fransuz tili, qiyosiy tahlil.*

ANNOTATION

This article presents a comparative analysis of the grammatical features of adjectives in the Uzbek and French languages. The study examines the semantic and grammatical characteristics of adjectives, their degrees of comparison, and their syntactic functions within a sentence. As a result of the analysis, similarities and differences between the two languages are identified, which are explained by their typological characteristics.

Keywords: *adjective, parts of speech, grammatical features, degree of comparison, Uzbek language, French language, comparative analysis.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится сопоставительный анализ грамматических особенностей прилагательных в узбекском и французском языках. Рассматриваются семантические и грамматические характеристики прилагательных, их формы степени сравнения, а также синтаксические функции в предложении. В ходе исследования выявляются сходства и различия между двумя языками, обусловленные их типологическими особенностями.

Ключевые слова: *прилагательное, части речи, грамматическая характеристика, степень сравнения, узбекский язык, французский язык, сопоставительный анализ.*

Sifat soʻz turkumi tilshunoslikda muhim oʻrin tutadi, chunki u predmet va hodisalarning belgilarini ifodalaydi. Har bir tilda sifatlarning grammatik xususiyatlari oʻsha tilning tuzilishiga bogʻliq holda shakllanadi. Oʻzbek tili agglutinativ til boʻlsa, fransuz tili flektiv til hisoblanadi. Shu sababli sifatlarning grammatik xususiyatlarida sezilarli farqlar mavjud. Ushbu maqolada oʻzbek va fransuz tillarida sifat soʻz turkumining asosiy grammatik jihatlari bakalavr darajasida qiyosiy oʻrganiladi.

Oʻzbek tilida sifat soʻz turkumi. Oʻzbek tilida sifat predmetning rangini, hajmini, shaklini, holatini va boshqa belgilarini bildiradi. Sifatlar asosan **ot oldidan kelib**, aniqlovchi vazifasini bajaradi: *katta bogʻ, chiroyli qiz.*

Oʻzbek tilida sifatlarning **oʻzgarmas soʻz turkumi** hisoblanadi. Yaʼni, ular ot kabi kelishik, son yoki egalik qoʻshimchalarini olmaydi. Sifatlarning muhim grammatik xususiyatlaridan biri — **darajalanish**dir. Oʻzbek tilida sifat darajalari uch turga boʻlinadi: oddiy daraja (*yaxshi*), qiyosiy daraja (*yaxshiroq*), orttirma daraja (*eng yaxshi, juda yaxshi*).

Sifatlar gapda faqat aniqlovchi emas, balki **kesim** vazifasida ham kelishi mumkin: *Bu xona yorugʻ*.

Fransuz tilida sifat soʻz turkumi. Fransuz tilida sifatlar ham predmet belgisini bildiradi. Biroq ularning grammatik xususiyatlari oʻzbek tilidan farq qiladi. Fransuz tilida sifatlar **ot bilan jins va son jihatidan moslashadi**: *un livre intéressant* (qiziqarli kitob), *des livres intéressants* (qiziqarli kitoblar).

Fransuz tilida sifatlar koʻpincha **otdan keyin** keladi. Biroq baʼzi sifatlar (masalan, *beau, petit, grand*) ot oldidan ishlatiladi. Sifatlarning darajalanishi maxsus yordamchi soʻzlar orqali ifodalanadi: *grand* – katta, *plus grand* – kattaroq, *le plus grand* – eng katta.

Fransuz tilida sifatlar ham gapda aniqlovchi va kesim vazifalarida ishlatiladi: *La ville est belle*. (Shahar chiroyli.)

Oʻzbek va fransuz tillarida sifatning qiyosiy tahlili. Oʻzbek va fransuz tillarida sifatlar bir xil semantik vazifani bajarsa-da, grammatik jihatdan farqlanadi. Oʻzbek tilida sifatlar oʻzgaras boʻlsa, fransuz tilida ular jins va son jihatidan oʻzgaradi. Darajalanish usullari ham turlicha: oʻzbek tilida affikslar va kuchaytiruvchi soʻzlar ishlatilsa, fransuz tilida analitik vositalar qoʻllaniladi. Shuningdek, sifatning gapdagi oʻrni ham ikki tilda bir xil emas.

Xulosa qilib aytganda, oʻzbek va fransuz tillarida sifat soʻz turkumi umumiy maʼnoga ega boʻlsa-da, grammatik tuzilishi jihatidan farqlanadi. Ushbu farqlar tillarning tipologik xususiyatlari bilan bogʻliq. Qiyosiy tahlil chet tillarni oʻrganishda va tarjima jarayonida muhim ahamiyatga ega. Sifat soʻz turkumini chuqur oʻrganish talabalarning tilshunoslik bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojiyev A. *Oʻzbek tili grammatikasi*. – Toshkent: Fan, 2008.
2. Rahmatullayev Sh. *Hozirgi oʻzbek adabiy tili*. – Toshkent: Universitet, 2010.
3. Mirtojiyev M. *Oʻzbek tili morfologiyasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.

4. Mahmudov N., Nurmonov A. *Nazariy grammatika*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2006.
5. Grevisse M., Goosse A. *Le Bon Usage*. – Paris: De Boeck, 2016.
6. Dubois J., Lagane R. *Grammaire du français contemporain*. – Paris: Larousse, 2007.
7. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. *Grammaire méthodique du français*. – Paris: PUF, 2014.
8. Lyons J. *Linguistic Semantics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
9. Comrie B. *Language Universals and Linguistic Typology*. – Oxford: Blackwell, 1989.
10. Crystal D. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. – Oxford: Blackwell, 2008.